

INTELLEKTUAL MULK SOHASIDAGI NIZOLARNI SUDGACHA HAL ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Jamshid Nortojiyev

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti magistranti.

E-mail: jamshidnortojiyev707@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20736324>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi O'zbekistonda intellektual mulk sohasidagi nizolarni sudgacha hal etish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Intellektual mulk nizolari texnik murakkablik, tijorat qiymati, maxfiylik va tezkor huquqiy himoya zarurati bilan odatdagi fuqarolik-huquqiy nizolardan farq qiladi. Mamlakatimizda Apellyatsiya kengashi, mediatsiya, hakamlik sudlari va xalqaro tijorat arbitraji kabi alohida institutlar mavjud bo'lsa-da, ular intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etishga qaratilgan yagona, bosqichli va ixtisoslashgan tizimga to'liq birlashtirilmagan. Tezisdagi IP nizolari uchun normativ "yo'l xaritasi"ni ishlab chiqish, IP-mediatsiya va IP-arbitraj mexanizmlarini rivojlantirish, texnik nizolar uchun expert determination institutini joriy etish hamda ".UZ" domen nizolari bo'yicha tezkor ma'muriy panel yaratish taklif etiladi.

Kalit so'zlar: intellektual mulk, IP nizolari, sudgacha hal etish, mediatsiya, arbitraj, Apellyatsiya kengashi, expert determination, domen nizolari, WIPO, IP-ADR.

ASOSIY QISM

Hozirgi raqamli iqtisodiyot sharoitida intellektual mulk obyektlari innovatsion rivojlanish, tadbirkorlik faoliyati, texnologiyalar transferi va xalqaro savdo munosabatlarining muhim elementi sifatida namoyon bo'lmoqda. Tovar belgisi, patent, sanoat namunasi, mualliflik asari, dasturiy ta'minot, ma'lumotlar bazasi, domen nomi yoki nou-xau kabi obyektlar atrofida yuzaga keladigan nizolar ko'pincha oddiy fuqarolik nizolariga qaraganda murakkabroq xarakterga ega bo'ladi. Bunday nizolarda nafaqat huquqiy baho, balki maxsus texnik bilim, tijorat sirini saqlash, bozordagi obro'ni himoya qilish va tezkor choralar ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasida huquqiy muhofazadan kuchli huquqiy himoya bosqichiga o'tish, kontrafakt mahsulotlarga qarshi kurashish, qonunchilikdagi bo'shliqlarni bartaraf etish hamda nizolarni hal etishning ilg'or xorijiy tajribasini o'rganish vazifalari belgilangan [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 19-son qarorida intellektual mulkka oid ishlarni ko'rib chiqishda sud yurisdiksiyasi va protsessual masalalar yuzasidan muhim tushuntirishlar berilgan [2].

Shunga qaramay, amaliyotda intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etish bo'yicha yagona va tizimli model yetarli darajada shakllanmagan. Amaldagi huquqiy tartibga ko'ra, ayrim nizolar Apellyatsiya kengashi orqali, ayrimlari fuqarolik yoki iqtisodiy sudlar orqali, ayrimlari esa mediatsiya, hakamlik yoki xalqaro tijorat arbitraji orqali hal etilishi mumkin. Biroq huquq egasi, litsenziat, tadbirkorlik subyekti yoki boshqa manfaatdor shaxs muayyan nizo bo'yicha qaysi mexanizm eng maqbul ekanini aniqlashda qiyinchilikka duch keladi. Aynan shu holat intellektual mulk nizolari uchun maxsus normativ "yo'l xaritasi" zarurligini ko'rsatadi.

Bunday yo'l xaritasi intellektual mulk nizolarini majburiy ravishda sudgacha hal etishni emas, balki nizo turiga qarab uni eng maqbul mexanizmga yo'naltirishni nazarda tutishi lozim. Masalan, patent yoki tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish, talabnomani rad etish, guvoohnoma

berishni rad etish kabi ommaviy-huquqiy masalalar Apellyatsiya kengashi yoki ma'muriy sud tartibida ko'rib chiqilishi mumkin. Litsenziya, royalti, franshizing, mualliflik shartnomasi, dasturiy mahsulotdan foydalanish yoki tovar belgisidan birgalikda foydalanish bilan bog'liq xususiy-huquqiy nizolar esa mediatsiya yoki arbitraj orqali samarali hal etilishi mumkin. Patent formulasi, dasturiy kod, texnik ekvivalentlik yoki nou-xau mazmuni bilan bog'liq nizolarda esa mustaqil ekspert bahosi muhim rol o'ynaydi.

Intellektual mulk nizolarini hal etishda mediatsiya alohida ahamiyatga ega. "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonun fuqarolik-huquqiy va tadbirkorlik nizolarida mediatsiyani qo'llash imkonini beradi [3]. Bu esa litsenziya, royalti, qo'shma loyiha, tovar belgisidan foydalanish yoki mualliflik shartnomasi bo'yicha nizolarni sudgacha murosaga keltirish imkoniyatini yaratadi. Biroq IP nizolarida mediatsiya oddiy yarashtiruv jarayoni sifatida emas, balki maxfiylik, texnik ekspertiza va tijorat manfaatlarini hisobga oluvchi maxsus tartib sifatida shakllanishi zarur. Shu bois IPga ixtisoslashgan mediatorlar ro'yxatini shakllantirish, namunaviy mediatsiya kelishuvlarini ishlab chiqish va maxfiy axborot bilan ishlash protokollarini belgilash maqsadga muvofiq.

Arbitraj mexanizmi ham intellektual mulk nizolarida muhim o'rin tutadi. Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunchilik tijorat xususiyatiga ega shartnomaviy nizolarni arbitrajga topshirish imkonini beradi [4]. Texnologiyalar transferi, xalqaro litsenziya, dasturiy ta'minot yaratish, franshizing, distribyutorlik, nou-xau va tijorat siri bilan bog'liq nizolar aynan arbitraj orqali maxfiy va ixtisoslashgan tartibda hal etilishi mumkin. Biroq buning uchun IP nizolariga mos model arbitraj klausalar, maxfiylik qoidalari, texnik ekspertlarni jalb qilish tartibi va ixtisoslashgan arbitrlar bazasi zarur.

Intellektual mulk nizolarining yana bir murakkab jihati ularning texnik xususiyatga ega bo'lishidir. Patent, dasturiy ta'minot, biotexnologiya, farmatsevtika, sanoat namunasi yoki nou-xau bo'yicha ayrim nizolarda asosiy bahs huquqiy talqindan ko'ra maxsus texnik savolga bog'liq bo'ladi. Bunday vaziyatda expert determination, ya'ni taraflar kelishuvi asosida mustaqil ekspert tomonidan xulosa berish mexanizmini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Ushbu institut sud qarorini almashtirmaydi, biroq nizoning texnik jihatini erta bosqichda aniqlashtirib, taraflarni kelishuvga yaqinlashtiradi yoki sud/arbitraj jarayonini soddalashtiradi. WIPO tajribasida mediatsiya, arbitraj, tezlashtirilgan arbitraj va expert determination bir-birini to'ldiruvchi IP-ADR vositalari sifatida qo'llaniladi [5].

Raqamli muhitda domen nomlari bo'yicha nizolar ham alohida e'tibor talab qiladi. ".UZ" domen nomlari ko'pincha tovar belgisi, firma nomi, brend obro'si va elektron tijorat faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Domen nomini yomon niyat bilan ro'yxatdan o'tkazish, mashhur tovar belgisiga o'xshash domen orqali foydalanuvchilarni chalg'itish yoki brendni qayta sotish maqsadida egallab olish holatlari huquq egalari jiddiy zarar yetkazadi. Shu sababli ".UZ" domen nizolari bo'yicha UDRPga o'xshash tezkor ma'muriy panelni joriy etish maqsadga muvofiq. Bunday panelning vakolati pul undirish emas, balki domenni bekor qilish yoki huquq egasiga o'tkazish kabi cheklangan, lekin tezkor choralarni qo'llash bilan belgilangani ma'qul.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston sharoitida intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etish tizimini takomillashtirish uchun bir necha ustuvor yo'nalishlarni belgilash mumkin. Birinchidan, intellektual mulk nizolari uchun normativ "yo'l xaritasi" ishlab chiqilishi zarur. Unda qaysi turdagi nizolar Apellyatsiya kengashi, qaysilari mediatsiya, qaysilari arbitraj, qaysilari expert determination yoki domen paneli orqali ko'rib chiqilishi mumkinligi aniq ko'rsatilishi lozim. Ikkinchidan, IP-mediatsiya va IP-arbitraj uchun maxsus reglamentlar, model shartlar va maxfiylik protokollari ishlab chiqilishi kerak. Uchinchidan, patent, dasturiy ta'minot,

tijorat siri va texnologiyalar transferi bilan bog‘liq nizolarda expert determination institutini bosqichma-bosqich joriy etish lozim. To‘rtinchidan, “.UZ” domen nizolari uchun tezkor ma‘muriy panel tashkil etilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda intellektual mulk nizolarini sudgacha hal etish bo‘yicha mutlaqo bo‘sh maydon mavjud emas. Aksincha, mediatsiya, hakamlilik, xalqaro tijorat arbitraji, Apellyatsiya kengashi va sud tizimi kabi institutlar allaqachon mavjud. Asosiy muammo ushbu institutlarning intellektual mulk nizolariga moslashgan, yagona va bosqichli tizimga birlashtirilmaganidadir. Shu bois islohotlarning markazida yangi institutlarni nomigagina yaratish emas, balki mavjud mexanizmlarni o‘zaro bog‘lash, ularni IP nizolarining xususiyatlariga moslashtirish va nizo turiga qarab ishlaydigan aniq yo‘l xaritasini shakllantirish turishi lozim. Bunday yondashuv sud himoyasini cheklamaydi, aksincha nizolarni tezkor, maxfiy, ixtisoslashgan va samarali hal etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 26-apreldagi PQ-221-son qarori bilan tasdiqlangan “2022-2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasi” // <https://lex.uz/docs/-5987120>
2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 19-son qarori “Intellektual mulkka oid ishlarni ko‘rib chiqishning ayrim masalalari to‘g‘risida” // <https://lex.uz/docs/-6522606>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-482, 2018-yil 3-iyul // <https://lex.uz/docs/-3805227>
4. O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-674 // <https://lex.uz/docs/-5294106>
5. World Intellectual Property Organization. WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clauses // <https://www.wipo.int/amc/en/>
6. ICANN. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy // <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>